

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

УДК 93/94

**ВОЕННЫЙ ТОПОГРАФ, ХУДОЖНИК, ФИЛОСОФ: ЖИЗНЕННЫЙ И БОЕВОЙ ПУТЬ
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ШЕРСТНЮКА**

**A MILITARY TOPOGRAPHER, ARTIST, PHILOSOPHER: THE LIFE AND COMBAT PATH OF
VLADIMIR PETROVICH SHERSTNYUK**

**Андреева А.И.
Andreeva A.I.**

*ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»,
г. Севастополь*

FSBCI “Museum-Reserve of the Heroic Defense and Liberation of Sevastopol”, Sevastopol

Аннотация: Статья посвящена судьбе Владимира Петровича Шерстнюка – старшего сержанта, командира топографического отделения 268-го армейского пушечного артиллерийского полка Приморской армии, участника Крымской наступательной операции. Представлен обзор персонального комплекса предметов в фондовой коллекции Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

Abstract: This article is dedicated to the fate of Vladimir Petrovich Sherstnyuk, a senior sergeant and commander of the topographical section of the 268th Army Cannon Artillery Regiment of the Primorsky Army. Vladimir Petrovich participated in the Crimean offensive operation. The article provides an overview of the Museum-Reserve of the Heroic Defense and Liberation of Sevastopol's collection, which contains a personal set of items belonging to the hero.

Ключевые слова: военные топографы, Крымская наступательная операция, музей, философия, топогеодезическое обеспечение войск.

Keywords: military topographers, Crimean Offensive Operation, museum, philosophy, topographic and geodetic support of troops.

Топогеодезическое обеспечение 4-го Украинского фронта в период освобождения Крыма и Севастополя до конца не изучено. На фоне известных подвигов пехотинцев, артиллеристов, танкистов, летчиков остаются малоизвестными имена военных топографов, которые обеспечивали войска картами, привязывали боевые позиции артиллерии, засекали вражеские цели, принимали участие в дешифрировании аэрофотоснимков. Данная статья имеет цель на основе фондовой коллекции Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя рассказать о судьбе, боевом и творческом пути одного из представителей военно-топографической службы, принимавшем участие в боевых действиях в Крыму в 1943-1944 гг.

Владимир Шерстнюк родился 5 ноября 1918 г. в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области. По национальности – украинец. После окончания школы он поступил в Харьковское художественное училище, но обучение не закончил, потому что в 1939 г. Кагановичским РВК был призван в ряды Красной Армии. В армии его определили в артиллерию, и служба проходила в г. Рыбинске Московского военного округа в 257-м корпусном артиллерийском полку.

В артиллерии большое значение имеет обеспечение исходными геодезическими данными. Их предоставляли специалисты артиллерийской топографической службы, отделения или взводы которых были в каждом артполку. Топографы развивали артиллерийские геодезические сети, привязывали (вычисляли координаты) позиции батарей и засекали вражеские цели. Именно с артиллерийской топографической разведкой жизнь связала Владимира Петровича. В качестве военного топографа он прошел всю Великую Отечественную войну. В

действующую армию он попал в июле 1941 г., когда его полк был выведен из резерва и отправлен на Западный фронт. 25 июля он был ранен в районе г. Ельня Смоленской области и направлен в госпиталь в г. Ставрополь на Северном Кавказе. После излечения осенью 1942 г. он был направлен на фронт в 268-й пушечный артиллерийский полк, который принимал участие в боях за г. Грозный в ходе обороны Кавказа, затем участвовал в освобождении Таманского полуострова [2].

Весной 1943 г. в Краснодаре Владимир приобрел труд Фридриха Энгельса «Диалектика природы» издания 1941 г. [13] и возил его с собой по всем фронтам до конца войны. Вопросы Марксистско-Ленинской философии заинтересовали В.П. Шерстнюка еще во время изучения дисциплины в период обучения в училище. События Великой Отечественной войны послужили поводом к глубокому раздумью о смысле жизни, о войне и мире, роли личности в истории. Изучая книгу Энгельса, Шерстнюк находил ответы на волновавшие его вопросы. Книга за годы использования обветшала, утратила обложку и значительную часть страниц в начале и конце, причем отдельные листы по просьбе сослуживцев он отдавал на «самокрутки». Эта книга в значительной степени повлияла на мировоззрение и дальнейшие философские размышления нашего героя, а также свидетельствует о богатой и сложной духовной жизни советского солдата, характеризует глубину его внутреннего мира.

В сентябре 1943 г. на страницах самодельного блокнота, в котором первоначально были записи расчетов координат, он начал вести заметки, которые, с одной стороны, были дневниковыми записями о наблюдаемом в 1943–1944 гг., а с другой стороны, были размышлениями на разные темы. Первая запись была сделана на Кубани в хуторе Староредутском, и она же объясняет причину начала ведения дневниковых записей: «По просьбе одного из моих друзей написать письменно о том, что так часто мы спорим» [3, с. 7]. В блокноте он начал записывать мысли для будущей книги или нескольких книг, и приведено, предположительно, несколько вариантов для названия будущей книги: «Абстракция природы», «Синтез искусств», «Стратегия жизни» и «Моя Беатриче». [3]. Дневниковые записи охватывают небольшой отрезок с осени 1943 по лето 1944 г. и отражают наблюдения и анализ событий на Тамани и в Крыму.

Дальнейший боевой путь артиллерийского полка лежал в Крым, и Керченско-Эльтигенской десантной операции в ноябре 1943 г. Его артиллерийский полк через пролив поддерживал огнем высадку десанта. В феврале 1944 г. полк перебазировался на Керченский плацдарм и занял позиции в р-не завода им. Войкова. Отсюда артиллеристы вели огонь по огневым точкам противника, расположенным за горой Митридат.

В фондах Музея-заповедника хранится «Служебная книжка красноармейца» старшего сержанта В.П. Шерстнюка, заполненная 22 января 1944 г. [10] Из нее почерпнуты биографические данные и сведения о прохождении им военной службы. Так, номер военно-учетной специальности в первой графе – 20, что обозначает специалиста топослужбы [10, с. 2]. Также из документа можно почерпнуть о санитарной стороне службы в армии, например, 10 марта 1944 г. В.П. Шерстнюку была введена поливакцина НИИСИ (препарат для одновременной вакцинации против холеры, брюшного тифа, паразитов, дизентерии и столбняка, который поступил в армию только весной 1943 г.) [10, с. 5]. Эта запись свидетельствует о применении разработанной в годы войны вакцины в действующей армии, а также на основании этой записи можно предположить, что в тот период был вакцинирован весь личный состав, который находился на Керченском плацдарме.

11 апреля войска Отдельной Приморской армии начали наступление на Керченском полуострове. 268-й пушечный артиллерийский полк продвигался по южному берегу Крыма, участвуя в освобождении прибрежных населенных пунктов. После Алушты полк пошел на Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Владимир Петрович со своим отделением в любых условиях, часто под обстрелом производил топопривязку батарей. Точная привязка батарей в системе координат позволяет, уменьшить время на пристрелку цели, более точно вести огонь и меньше расходовать снаряды. После завершения боев в Крыму 268-й армейский пушечный артиллерийский полк был расформирован, и на его базе, а также 1105-го пушечного артиллерийского полка и 817-го разведывательного артиллерийского дивизиона была сформирована 151-я пушечная артиллерийская бригада [2].

В июне 1944 г. бригада боевых действий не вела, она готовилась к маршу из Крыма в Прибалтику, проводила работу с личным составом. Для прибывших топографов-вычислителей в качестве пополнения была организована интенсивная учеба. Старший сержант В.П. Шерстнюк, командир топоотделения 3-го дивизиона бригады, проводил занятия с пополнением [2]. Об этой работе свидетельствуют некоторые документы из фондов Музея-заповедника: расписание занятий с топографами-вычислителями и карточки топовычислений для засечки целей, заполненные им собственноручно. Расписание занятий составлено на девять дней с 11 по 19 июня 1944 г. и свидетельствует о теоретической и практиче-

ской подготовке личного состава, решении геодезических задач, а также полевых работах с геодезическими приборами. Все виды работ, указанные в расписании, выполнялись представителями военно-топографической службы в годы Великой Отечественной войны [8] (Таблица 1).

Таблица 1. Расписание занятий с топографами-вычислителями

11.06.44	Измерение горизонтальных и вертикальных углов буссолью Паб. Измерение расстояний по рейке. Решение хода, засечки и задачи Потенота на местности.
12.06.44	Практическая наклейка и разграфка планшета. Графическое решение хода, засечки и задачи Потенота на планшете.
13.06.44	Подготовка исходных данных графически на планшете (угломер, дальность, буссоль). Решение хода аналитическим способом.
14.06.44	Графическое переориентирование координат. Аналитическое решение прямой засечки и задачи Потенота.
15.06.44	Привязка боевого порядка в условной системе. Аналитическая подготовка исходных данных для стрельбы (угломер + дальность).
16.06.44	Работа с картой (привязка от контурных точек). Аналитическое переориентирование координат точек.
17.06.44	Полная подготовка исходных данных для стрельбы с учетом баллистических и метеорологических поправок
18.06.44	Измерение расстояний буссолью с помощью выбрасывания хода в сторону. Ведение огневого планшета дивизиона.
19.06.44	Раскладка угловой и линейной [привязки] при решении буссольного хода графическим и аналитическим способами.

К этому же времени относятся карточки топографических вычислений (Рис. 1) для прямой и обратной засечки целей, которые были составлены В.П. Шерстнюком и представляли собой примеры для учебы нового пополнения на основе тех целей, которые вычислялись и обрабатывались топоотделением и использовались для стрельб артиллерии в боях под Севастополем в апреле–мае 1944 г. [5].

В 1944 г. Владимир Петрович также составил конспект по военной топографии и артиллерии, который стал результатом обобщения информации из учебников и его практических знаний по специальности. В переплетенной тетради от руки черными и красными чернилами представлены условные обозначения к топографическим картам, информация по военной топографии, разъяснения для работы на геодезических приборах, а также решения геодезических задач [6]. На форзаце тетради прикреплена портретная фотография В.П. Шерстнюка, сделанная, предположительно, осенью 1944 г., а также еще одна, запечатлевшая процесс фотографирования, на которой двое людей в военной форме растягивают за спиной В.П. Шерстнюка белую простынь, создавая фон. На переднем плане видна нога штатива от фотоаппарата, и этот повседневный сюжетный снимок является уникальным свидетельством о выполнении фронтовых фотографий в период войны (Рис. 2).

В июле 1944 г. бригада была передислоцирована в Прибалтику. Об обстоятельствах работы рассказывает наградной лист на награждение орденом Красной Звезды: «26 октября в районе юго-западнее Приекуле (Латвия – прим. авт.) товарищ Шерстнюк получил задание привязать пункты сопряженного наблюдения дивизиона. Привязку приходилось производить вблизи переднего края в районе, подвергаемом сильному артиллерийскому и минометному обстрелу. Несмотря на это товарищ Шерстнюк произвел топопривязку в срок, чем обеспечил дивизиону засечку целей. В день после привязки дивизионом было засечено две батареи противника, из которых одна была подавлена» [7]. В Прибалтике бригада встретила окончание Великой Отечественной войны. За военные годы В.П. Шерстнюк был также награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации в 1946 г. он жил в г. Харьков, поступил на исторический факультет Харьковского государственного университета, который окончил в 1951 г. Но делом и увлечением его жизни еще в военные годы стала философия. В 1954 г. Владимир Шерстнюк окончил аспирантуру по философии, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил» [11], ему было присвоено звание доцента. Долгие годы он работал заведующим кафедрой философии и научного коммунизма Харьковского автомобильно-дорожного института. В 1981 г. он издал методическое пособие «Логическая структура учебного курса «Диалектический материализм»» [12].

Жизнь человека измеряется не только годами, но и жизнями тех людей, на которых он повлиял и чему-то научил. О Владимире Петровиче в одном из интервью вспоминал профессор А.А. Мамалуй, его коллега по кафедре: «Еще на заре своего – теперь уже несколько затянувшегося – пребывания на кафедре, я впервые услышал от нашего маститого доцента, большого оригинала Владимира Петровича Шерстнюка поразившее меня признание, хотя, скорее всего, не им первым высказанное: “Я – не философ, я – только преподаватель философии”» [4, с. 33].

В фондах хранятся рисунки, акварели и картины маслом на картоне, раскрывающие личность В.П. Шерстнюка не только как военного топографа и философа, но и как художника. Два рисунка «Штаб 151-й пушечной артиллерийской бригады» (Рис. 3) и «Пищеблок 268-го пушечного артиллерийского полка 151-й пушечной артиллерийской бригады», выполненные простым карандашом на бумаге 9 мая 1945 г., относятся к периоду службы в Прибалтике и запечатлели быт артиллеристов в последний день войны [9].

Пейзажные акварели «Сапун-гора 7 мая 1944 г.» и «Сапун-гора 9 мая 1969 г.», картины «В день 25-летия освобождения Севастополя. Сапун-гора. 9 мая 1969 г.» и «Салют в Севастополе 9 мая 1969 г. в ознаменование 25-летия освобождения города» [1] были выполнены Владимиром Петровичем в ходе посещения города в 1969 г., когда к юбилею освобождения Севастополя приехали ветераны со всех уголков страны.

О последних годах Владимира Петровича на сегодняшний день сведений нет. В августе 1991 г. он передал свои материалы в фонды музея, и больше информации ни от него, ни от его родственников не поступало. Музей-заповедник хранит полученные уникальные документы и фотографии и использует их в экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской работе, посвященной увековечиванию памяти военных топографов периода Великой Отечественной войны. Фотография и подлинные документы В.П. Шерстнюка экспонировались на выставке «Бой начинают на карте: военные топографы в боях за Севастополь», которая работала с 10 февраля по 20 апреля 2025 г. в Севастополе.

Источники и литература (References)

1. Акварели и картины В.П. Шерстнюка // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. НВ-29669, НВ-23939, НВ-23940.
2. Анкета В.П. Шерстнюка. 1991 г. // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Личное дело В.П. Шерстнюка.
3. Блокнот с дневниковыми записями В.П. Шерстнюка // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. КП-41392.
4. Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after-post/пост-пост... модернизма: Колл. монография, посвящ. 70-летию юбилею д. филос. н., проф. А.А. Мамалуй. В 2 т. / Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина; под. ред. Л.В. Стародубцевой. Т. 1. Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. 374 с.
5. Карточки топовычислений для засечки целей В.П. Шерстнюка // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. КП-62861.
6. Конспект по военной топографии и артиллерии В.П. Шерстнюка // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. КП-41390.
7. Наградной лист на представление В.П. Шерстнюка к ордену Красной Звезды. 13 ноября 1944 г. ЦАМО, ф. 33. Оп. 686196. Д. 1483. Л. 216.
8. Расписание занятий с топографами-вычислителями В.П. Шерстнюка // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. КП-62861.
9. Рисунки В.П. Шерстнюка // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. КП-62858, КП-62859.
10. Служебная книжка красноармейца старшего сержанта В.П. Шерстнюка // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. КП-41389.
11. Шерстнюк В. П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил [Текст]: Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата философ. наук / М-во высш. образования СССР. Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. Кафедра диалектич. и ист. материализма. Харьков: [б. и.], 1955. 16 с.
12. Шерстнюк В.П. Логическая структура учебного курса "Диалектический материализм": методическое пособие / В. П. Шерстнюк. Москва: Высшая школа, 1981. 155, [3] с.: табл., схемы; 20 см. Библиогр. в подстроч. примеч. 10000 экз.
13. Энгельс Ф. Диалектика природы. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1941 г. 353 с. // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. КП-41391.

Обратная засечка по трем пунктам (задача Потенота)

Абсциссы X			Ординаты Y			Определение широты и долготы					
1	A	39740	2	A	35225	13	$Y_c - Y_a$	3,76455	lg 11		
3	B	33920	4	B	27230	17	$\sin(AC)$	994120	lg 16		
5	C	36500	6	C	29410	14	$X_c - X_a$	3,51055	lg 9		
64	ΔX	+528	66	ΔY	-916	18	$\cos(AC)$	968739	lg 16		
65	D	37028	67	D	28494	15	$\lg(AC)$	025400	13-14		
9	$X_c - X_a$	-3240	11	$Y_c - Y_a$	-5815	19	\overline{AC}	382335	13-17 14-18		
10	$X_c - X_b$	+2580	12	$Y_c - Y_b$	+2180	20	$\sin D_a$	989594	lg 7		
Дифференциальные приращения			Y 2-16			21	$\overline{AC} \sin D_a$	392741	19-20		
44	(AC)	240 52	c 162p	16	(AC)	240 52	lg 15	22	$Y_c - Y_b$	3,33846	lg 12
45	D _a	51 54	72p.	25	(BC)	40 12	lg 24	26	$\sin(BD)$	980987	lg 24
46	g	18 03	422p.	33	C	200 40	16-25	23	$X_c - X_b$	3,41162	lg 10
47	(CD)	310 49	46+45+44	7	D _a	51° 54'	Дано	27	$\cos(BC)$	988298	lg 25
51	(CD)	310 49	50+49-48	8	D _b	82° 12'	Дано	24	$\lg(BC)$	992684	22-23
50	ψ	7 11	43	34	Σ	334 46	33+7+8	28	\overline{BC}	352860	22-26 23-27
49	D _b	82 12	8	35	g+ψ	25 14	360-34	29	$\sin D_b$	999596	lg 8
48	(BC)	40 12	25	32	h	68° 03'	lg 31	30	$\overline{BC} \sin D_b$	353264	28-29
36	25+7	113 03	32+36	31	h _b	039477	21-30	31	h _b	039477	21-30
37	$\frac{g+\psi}{2}$	12 37	35:2	38	$\cos(\frac{g+\psi}{2})$	9962890	lg 36	38	$\cos(\frac{g+\psi}{2})$	9962890	lg 36
41	$\frac{g-\psi}{2}$	5 26	lg 40	39	$\sin \frac{g+\psi}{2}$	934992	lg 37	39	$\sin \frac{g+\psi}{2}$	934992	lg 37
42	g	18 03	37+41	40	$\sin \frac{g-\psi}{2}$	897882	38+39	40	$\sin \frac{g-\psi}{2}$	897882	38+39
43	ψ	7 11	37-41								
Тригонометрические коэффициенты			Контрольные вычисления								
57	ΔX		52+54+55	62	ΔX		53+57+60				
55	$\cos(CD)$	981534	lg 47	60	$\cos(CD)$	981534	lg 47				
54	$\sin g$	949115	lg 42	53	$\sin \psi$	909707	43				
52	$\overline{AC} \sin D_a$	392741	21	53	$\overline{BC} \sin D_b$	353264	30				
56	$\sin(CD)$	987898	lg 47	61	$\sin(CD)$	987898	lg 47				
58	ΔY		54+52+56		ΔY		55+53+61				

Решение:

$$C + \psi + \theta + D_b + D_a = 360^\circ$$

$$\frac{g + \psi}{2} = \frac{360^\circ - (D_a + D_b + C)}{2}$$

$$\sin \frac{g - \psi}{2} = \sin \frac{g + \psi}{2} (\cos 45 + b);$$

$$\text{где } \sin h = \frac{\overline{AC} \cdot \sin D_a}{\overline{BC} \cdot \sin D_b};$$

$$g = \frac{g + \psi}{2} + \frac{g - \psi}{2}; \quad \text{и} \quad \frac{g + \psi}{2} - \frac{g - \psi}{2}$$

В.И. Меркулов

Рис. 1. Карточка топовычислений с решением задачи Потенота

Рис. 2. Конспект по военной топографии и артиллерии В.П. Шерстнюка. 1944-1945 гг.

Рис. 3. В.П. Шерстнюк. Рисунок. «Штаб 151-й пушечной артиллерийской бригады». 9 мая 1945 г.